

POLAND

POLAND

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ

Тоштурдиева Зоира Дусмурод кизи

Преподаватель-стажер кафедры специальной педагогики
В Джизакском государственном педагогическом университете
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082961>

В настоящее время логопедия находится на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины и использует в своей практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее эффективные, нетрадиционные для нее технологии и приемы, помогающие оптимизировать и повысить эффективность работы учителя-логопеда. Применяются инновационные технологии и используются современные приемы работы в виде использования различных видов коррекционных моделей на занятиях с детьми дошкольного возраста [3]. Основной целью внедрения инновационных технологий в логопедическую практику является повышение эффективности образовательного процесса. Ещё одной важной особенностью коррекционных моделей является то, что они включают в себя различные здоровые берегающие технологии, а применение таких технологий позволяет качественно улучшить и ускорить коррекционный процесс коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста.

В логопедические коррекционные модели прекрасно вписываются такие здоровые берегающие технологии как: арт-терапия (лечение искусством, творчеством), логопедического и пальцевого массажа, в том числе Су-Джок-терапия, музыкальная терапия, психогимнастика, логоритмика, физкультурные минутки, песочная терапия и т.д [2].

Можно предположить, что логопедические коррекционные модели, помимо коррекции у дошкольников нарушений речи ещё будут способствовать развитию оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, высших психических функций и т.д. В коррекционную модель входят различные пальчиковые игры или массаж пальцев, упражнения для профилактики нарушения зрения (гимнастика для глаз), стихотворения, чтение которых сопровождается движениями; активно включаются чистоговорки, скороговорки, артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие мимической мускулатуры. Как

правило, логопеды составляют систему коррекционной модели с опорой на определённые лексические темы.

В процессе организации корригирующего обучения большое значение придается общедидактическим принципам. В то же время для эффективной и прочной коррекции дефектов произношения необходимо учитывать и специальные принципы:

- этиопатогенетический (т.е. учет этиологии и механизма нарушения речепроизводства);
- комплексность воздействия на все компоненты речевой системы [1].

В работе определяется последовательность, используется постепенное усложнение материала (от простого к сложному). Во время проведения коррекционной модели необходимо также придерживаться комплексного принципа (учет совокупности всех составляющих проблемы). При подготовке к каждому занятию учитывается главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому обучающемуся, также учитываются возрастные, психофизиологические и речевые возможности дошкольника. Так же для качественного проведения коррекционной модели необходимо:

- благоприятная психологическая атмосфера;
- умение привлечь внимания дошкольников к заданиям;
- умение заинтересовать дошкольников и настроить их на продуктивную и качественную работу [3].

Логопедические коррекционные модели являются актуальным способом работы, способным одновременно решать множество задач, являются интерактивной формой работы, а значит, способны дать возможность каждому дошкольнику ежеминутно находиться в рабочем процессе, не выпадая из него, что в свою очередь повышает эффективность проводимой коррекционной работы.

При коррекции дизартрических нарушений речи основная форма логопедической работы — индивидуальная. Прежде всего это касается таких методов логопедического воздействия, как дифференцированный логопедический массаж, пассивная артикуляционная гимнастика, искусственная локальная контрастотермия, а также начальные этапы дыхательной и голосовой гимнастики. Развитие речевого дыхания, голоса и просодики можно проводить на подгрупповых и фронтальных занятиях

с детьми [1]. Активное вовлечение родителей ребенка во многом является залогом эффективности коррекционно-логопедического воздействия.

Родители должны терпеливо и кропотливо вести систематическую работу по закреплению у ребенка полученных на занятиях логопедических навыков.

Задачи логопедической работы при дизартрии. Основная цель логопедической работы с детьми с дизартрическими расстройствами — улучшение разборчивости речевого высказывания, для того чтобы обеспечить ребенку лучшее понимание его речи окружающими. Для реализации этой цели необходимо:

1) уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата — спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата);

2) развитие речевого дыхания и голоса; формирование силы, продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции;

3) нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических характеристик речи);

4) формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи;

5) развитие фонематического восприятия и звукового анализа (если нарушен не только фонетический строй речи, но и фонематические процессы);

6) нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи (при смешанном, сложном речевом расстройстве, проявляющемся в нарушении всех компонентов речи — не только фонетико-фонематических, но и лексико-грамматических);

7) развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекция нарушений мелкой моторики [2].

Установив диагноз на основании первичного логопедического обследования, логопед совместно с невропатологом разрабатывают тактику коррекционно-логопедического воздействия, определяют основные направления и формы работы, прогнозируют по возможности конечный результат логопедического воздействия, определяют противопоказания и дозировку занятий. Для каждого ребенка желательно составить индивидуальную комплексную программу, включающую

POLAND

POLAND

конкретные коррекционно-логопедические задачи на ближайшее время и перспективный план работы.

Логопедическую работу при дизартрических расстройствах следует начинать с ослабления проявления расстройств иннервации мышц речевого аппарата. Расширяя возможности движения речевых мышц, можно рассчитывать на их лучшее спонтанное включение в артикуляционный процесс [1]. При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с дизартрией целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий); зондовый, точечный, мануальный, щеточный массаж; пассивную и активную артикуляционную гимнастику; дыхательные и голосовые упражнения; искусственную локальную контрастотермию (сочетание гипо- и гипертермии).

Знание вышеизложенных особенностей детей с легкой формой дизартрии позволяет наиболее точно поставить логопедическое заключение, эффективно спланировать коррекционную работу, разработать логопедические модели на основе инновационных технологий и подготовить детей данной категории к усвоению школьных навыков.

Литература:

1. Ихно С. В. (2018). Логопедическая работа с дошкольниками с дизартрией в условиях крайнего севера. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум», (7-1), 60-65.
2. Макаров Г.М. (2022). Принципы, задачи и методы логопедической работы при дизартрии. Специальное образование, (4), 57-79.
3. Муродова Н.А. (2023). Возможности использования здоровьесберегающих технологий в логопедической работе с детьми с дизартрией. Вестник науки и образования. №5. 2023. 166-171.

